

DASTURLASH ASOSLARI FANINI O‘QITISHDA INTERAKTIV USULLARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Bazarbaeva Aygul Kuanishbaevna

Nukus innovatsion instituti “Dasturiy injiniring va raqamli iqtisodiyot” kafedrası
assistent o‘qituvchisi.

Ziutdinov Islambek Sharapatdinovich

Nukus innovatsion instituti “Dasturiy injiniring va raqamli iqtisodiyot” kafedrası
assistent o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14306228>

Annotatsiya. Ushbu maqola dasturlash asoslarini o‘rgatishda interaktiv usullarning samaradorligini oshirishga bag‘ishlangan. Bugungi kunda dasturlash ta’limi jarayonida o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada real vaqtda kod yozish, geymifikatsiya, jamoaviy ishlash, va algoritmlarni simulyatsiya qilish kabi interaktiv usullar, ularning o‘quv jarayoniga ijobiy ta’siri haqida batafsil ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, maqola dasturlashni samarali o‘qitish uchun onlayn platformalar va dasturlash muhitlaridan foydalanishni tavsiya etadi. Ushbu maqola dasturlash asoslarini o‘qitish jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Dasturlash asoslari, interaktiv usullar, geymifikatsiya, real vaqtda kod yozish, jamoaviy ishlash, simulyatsiya, onlayn platformalar, dasturlash muhiti.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена повышению эффективности интерактивных методов обучения основам программирования. Сегодня в процессе обучения программированию важно повышать интерес учащихся к обучению и развивать их практические навыки. В статье подробно описано положительное влияние интерактивных методов, таких как кодирование в реальном времени, геймификация, командная работа и моделирование алгоритмов, на процесс обучения. В статье также рекомендуется использовать онлайн-платформы и среды программирования для эффективного обучения программированию. Данная статья служит ознакомлению с инновационными подходами в процессе обучения основам программирования.

Ключевые слова: Основы программирования, интерактивные методы, геймификация, кодирование в реальном времени, командная работа, моделирование, онлайн-платформы, среда программирования.

IMPROVING THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE BASICS OF PROGRAMMING

Abstract. This article is devoted to increasing the effectiveness of interactive methods in teaching the basics of programming. Today, in the process of programming education, it is important to increase students' interest in learning and develop their practical skills. The article details the positive impact of interactive methods such as real-time coding, gamification, teamwork, and algorithm simulation on the learning process. The article also recommends the use of online platforms and programming environments for effective programming education. This

article serves to introduce innovative approaches in the process of teaching the basics of programming.

Key words: *Fundamentals of programming, interactive methods, gamification, real-time coding, teamwork, simulation, online platforms, programming environment.*

Dasturlash zamonaviy dunyoning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda, va uni o'rganish jarayoni o'quvchilardan mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini talab etadi.

Shu sababli dasturlash asoslarini o'qitishda o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga jalb qilish, turli interaktiv usullardan foydalanish ayniqsa samarali hisoblanadi. Ushbu maqolada dasturlash asoslarini o'rgatishda foydalanilishi mumkin bo'lgan asosiy interaktiv usullar, ularning afzalliklari va o'quv jarayoniga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqida so'z boradi.

Dasturlashni o'rganish o'quvchilardan yangiliklarni qabul qilishga tayyorlik, sabr va to'g'ri tahlil qilish ko'nikmalarini talab etadi. Shu sababli o'qitish uslubida interaktivlikni oshirish o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va bilimlarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Dasturlash asoslarini interaktiv usullarda o'rgatish orqali o'quvchilar mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishlari, o'rganilgan nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Real vaqtda kod yozish (Live Coding)- Bu usul o'qituvchiga dars jarayonida dasturlash kodini yozib, o'quvchilar bilan birgalikda muammolarni hal qilish imkonini beradi. Bunda o'quvchilar yozilgan kodning natijasini darhol kuzatishlari, xatolarni tezda aniqlash va tuzatish imkoniga ega bo'ladi. Bu usul ayniqsa dasturlashning murakkab jihatlarini tushuntirishda foydali hisoblanadi, chunki o'quvchilar kodning natijasini ko'rib, nazariy bilimlarni chuqurroq anglaydilar.

Gamifikatsiya (O'yinlashtirish)- O'quv jarayonida gamifikatsiya (o'yin elementlarini qo'shish) o'quvchilar uchun raqobat muhiti yaratib, ularga o'yin orqali bilim berishni ko'zda tutadi. Masalan, o'quvchilarga darajalar va ballar berish, masalalarni yechganda turli yutuqlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini yaratish orqali o'quv jarayonini qiziqarli qilish mumkin. Shu bilan birga, gamifikatsiya orqali qiyinchiliklarni bosqichma-bosqich oshirish mumkin, bu esa o'quvchilarni yangi bilimlarni o'zlashtirishga undaydi [1].

Jamoaviy ishlash (Group Work)-Guruhda ishlash orqali o'quvchilar o'zaro fikr almashadilar va bilimlarini birgalikda rivojlantiradilar. Bu usulda, masalan, par dasturlash (pair programming) texnikasi qo'llanilishi mumkin. Bunda ikki o'quvchi bir masala ustida birga ishlaydi, biri kod yozadi, ikkinchisi esa jarayonni kuzatadi va xatolarni to'g'irlashga yordam beradi. Ushbu usul o'quvchilarning jamoada ishlash, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi [2].

Simulyatsiya va model asosidagi o'qitish- algoritmlar va tizimlarni simulyatsiya qilish dasturlash jarayonini yanada jonlantiradi. Masalan, sorting algoritmlari qanday ishlashini tushuntirishda vizual simulyatsiyadan foydalanish o'quvchilarga algoritmning ishlash jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rishga yordam beradi. Bunday vizual simulyatsiyalar jarayonni yanada ravon va aniq tushuntiradi, bu esa o'quvchilarning mantiqiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi[3].

Onlayn platformalar-Codecademy, Coursera yoki Code.org kabi platformalar o'quvchilarga dasturlashni masofadan o'rganish va o'z qobiliyatlarini mustaqil rivojlantirish

imkonini beradi. Ushbu platformalarda o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini darhol amaliyotda sinab ko'rish, turli vazifalarni bajarish va o'z xatolarini ko'rish imkoniga ega bo'ladilar. Bu platformalar orqali o'quvchilar mustaqil tajriba orttirib, darslardan tashqarida ham o'z bilimlarini kengaytiradilar.

Dasturlash muhirlari (IDE): repl.it, Jupyter Notebooks kabi dasturlash muhirlari o'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv tajriba yaratadi. Bu muhitlarda dasturlashning asosiy tushunchalarini o'zlashtirish osonlashadi, chunki o'quvchilar kod yozishni va natijani ko'rishni birdaniga amalga oshirishlari mumkin. Ayniqsa, yangi boshlovchilar uchun ushbu muhitlar tajriba orttirishda juda qulay.

Interaktiv usullar o'quvchilarning o'quv jarayonidagi ishtirokini oshirib, ularning mantiqiy fikrlash, mustaqil o'rganish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Darsda faol qatnashish va muammolarni birgalikda hal qilish orqali o'quvchilar mavzuni chuqurroq tushunadilar va bilimlarni mustahkamlashadi. Shu bilan birga, interaktiv usullar darslarni qiziqarli va mazmunli qiladi, bu esa o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Dasturlash asoslarini interaktiv usullarda o'qitishning afzalliklari katta va ular o'quv jarayonida samaradorlikni oshiradi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan usullar – real vaqtda kod yozish, gamifikatsiya, jamoaviy ishlash va simulyatsiya yordamida dasturlashni o'rgatish o'quvchilar uchun yanada tushunarli va qiziqarli bo'lishiga xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ushbu interaktiv usullardan foydalanish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). *Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being*. American Psychologist, 55(1), 68–78.
2. Williams, L., & Kessler, R. R. (2002). *Pair Programming Illuminated*. Addison-Wesley Professional.
3. Naps, T., Röbling, G., Almstrum, V., Dann, W., Fleischer, R., Hundhausen, C., ... & Velázquez-Iturbide, J. Á. (2002). *Exploring the role of visualization and engagement in computer science education*. ACM SIGCSE Bulletin, 35(2), 131-152.
4. Bazarbaeva A.K. Innovative Approach to Assessing University Students// NATURALISTA CAMPANO ISSN: 1827-7160 Volume 28 Issue 1, 2024 1304-1311 p.
5. Bazarbaeva A.K. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni baholash mezonlari // Ta'lim va innovatsiyon tatqiqotlar xalqaro ilimiy metodik jurnal 2022/№12/3 ISSN-2181-1709(P) ISSN 2181-1717(E) SJIF: 3,546(2020) 76-84-bet
6. Bazarbaeva A.K. Structure of the assessment system using artificial intelligence in the educational system// Web of scientist: international scientific research journal ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 9, Sep., 2023 75-77 p.
7. Seitnazarov K.K. Bazarbaeva A.K. G'arbiy evropa oliy ta'lim muassasalarida ects kredit tizimini // International scientific journal « MODERN SCIENCE AND RESEARCH » ISSN: 2181-3906 VOLUME 3/ ISSUE 4/ UIF:8.2/MODERNSCIENCE.UZ 2024 728-731 p.